

May 1, 2025

JOURNAL OF
INTERNATIONAL SCIENCE
NETWORKS

SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

www.bestjournalup.com

Conference directions:

1. Scientific technologies
2. Economy
3. Biotechnology
4. Mathematical analysis
5. Technical sciences
6. Pedagogy
7. Psychology
8. Philosophy
9. History
10. Informatics

INDEXING

zenodo

OpenAIRE | EXPLORE

UDC: 001.891

International scientific and practical conference. International scientific and Applied Research. 10.05.2025.

In the collection of materials of the conference, the role and role of Science, Education and production in the era of globalization, the pressing problems of the issues of interaction of these processes, feedback on their solutions were presented by mature specialists of the field.

In addition, research on the scientific and practical topic, carried out in the economics, Exact Sciences, Natural Sciences and socio-humanities during the globalization period, information is presented in the scientific and practical fields, which includes the latest innovative technologies in the fields of production.

It can be argued that this collection is one of the specific intersections of current thoughts and innovative ideas of the world of science. This scientific and practical conference was actively attended by professors and scientific researchers engaged in scientific research in Uzbekistan and foreign countries. In increasing the position of the scientific and practical conference, the professors and teachers of domestic and foreign higher educational institutions made a significant contribution.

Professors and teachers of foreign higher educational institutions who actively participated in the work of the conference made a worthy contribution to the high level of interaction with scientists of our country. The processes of international cooperation with foreign countries and exchange with them in the field of Science in the era of globalization have a positive effect on the development of Higher Education, the fields of Science and production. The materials of this conference are special in that they include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, demonstrating the diversity of approaches and directions in this area.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

© *International scientific and practical conference. 2025.*

© Journal of International science networks. 2025.

RESTORAN BIZNESIDA IJTIMOYIY TARMOQLAR ORQALI MIJOZLARNI JALB QILISH

Raxmonova Shahnoza
Ilmiy rahbar: Nizametdinov Ali

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali talabasi
email: rakhmonovashaxnoza812@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada restoran biznesida ijtimoiy tarmoqlarning mijozlarni jalb qilishdagi roli va samaradorligi tahlil qilingan. Unda zamonaviy marketing vositasi sifatida ijtimoiy tarmoqlardan (Instagram, Facebook, Telegram va boshqalar) foydalanish orqali restoranlar mijozlar bilan samarali aloqani yo'lga qo'yayotgani yoritilgan. Shuningdek, foydalanuvchilarning fikr-mulohazalari, reklama kampaniyalari, vizual kontent va mijozlarga xizmat ko'rsatish sifati orqali mijozlarning jalb qilinishi va ularning sodiqligini oshirish usullari ko'rib chiqilgan. Maqolada Jizzax shahridagi taniqli restoranlar faoliyati misolida amaliy tahlillar ham keltirilgan.

Kalit so'zlar: restoran biznesi, ijtimoiy tarmoqlar, mijozlarni jalb qilish, raqamli marketing, Instagram marketingi, vizual kontent, mijozlar bilan aloqa, reklama strategiyasi, sodiqlik dasturi.

Hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlar dunyo bo'ylab milliardlab foydalanuvchilarga ega bo'lib, ular nafaqat shaxsiy muloqot va axborot almashish vositasi, balki biznesni rivojlantirish uchun ham qulay platformaga aylanib bormoqda. Instagram, Facebook, TikTok, Twitter kabi ijtimoiy tarmoqlar restoranlar uchun juda keng auditoriyaga ega bo'lish imkonini beradi. Ijtimoiy tarmoqlar orqali restoranlar o'z mijozlarini jalb qilish, yangi brendni yaratish, marketing strategiyalarini amalga oshirish va xizmatlarni yanada takomillashtirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ijtimoiy tarmoqlar, ayniqsa Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, YouTube kabi platformalar dunyo bo'ylab juda keng tarqalgan va har kuni milliardlab odamlar tomonidan foydalaniladi. Facebookning foydalanuvchilari soni 2024 yilga kelib 2,9 milliarddan oshgan, Instagram esa 2023 yilda 2,4 milliarddan ortiq faollarga ega bo'lgan. TikTok ham o'zining tez rivojlanishi bilan o'z auditoriyasini bir necha yil ichida 1 milliarddan oshirgan.

Bu platformalar orqali foydalanuvchilar o'z fikrlarini bildirish, mahsulotlar haqida sharhlar qoldirish, taqdimotlarni ko'rish va yangiliklardan xabardor bo'lish imkoniyatiga ega. Shuningdek, restoranlar o'zlarining reklama va marketing strategiyalarini amalga oshirishda ushbu platformalardan samarali foydalanadilar. Ijtimoiy tarmoqlarda restoranlar o'z brendlarni samarali targ'ib qilishlari mumkin. Misol uchun, Instagramda restoranlar uchun "Instagrammable" joylar yaratish, qiziqarli taomlar va ichimliklarni namoyish etish, mijozlar bilan bevosita aloqada bo'lish kabi strategiyalar juda samarali bo'lishi mumkin. Restoranlar o'zlariga xos dizayn, xizmat ko'rsatish uslubi va taomlar orqali ijtimoiy tarmoqlarda ko'rinish

olishadi. Odamlar o'zlarining sevimli taomlari yoki restorandagi ajoyib tajribalari haqida fotosuratlar va videolarni joylashtirib, restoranlar haqida e'lon qilishadi, bu esa yanada ko'proq mijozlarni jalb qilish imkonini yaratadi. Instagramda restoranlar o'z menyularini, maxsus takliflarni yoki yangi taomlarni namoyish etishda foydalanishi mumkin. O'zining taomlari va atmosferasini targ'ib qilish orqali restoranlar mijozlarining e'tiborini jalb qiladi va restoran brendlarining mashhur bo'lishiga sabab bo'ladi. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlar orqali restoranlar mijozlaridan fikrlar, sharhlar va izohlarni olishlari mumkin. Bu fikrlar, o'z navbatida, xizmatni yaxshilash, taomlar sifatini oshirish va mijozlarning ehtiyojlariga javob berishga yordam beradi. Restoranlar ijtimoiy tarmoqlarda o'z brendlarini yaratishda juda katta imkoniyatlarga ega. Ijtimoiy tarmoqlar o'ziga xos vizual kontentga asoslangan platformalar bo'lgani uchun, restoranlar o'zlarining dizayni, taomlari va atmosferasini ko'rsatib, brendni vizual tarzda yaratishlari mumkin. Masalan, Instagramda restoranlarning yuqori sifatli fotosuratlari, video kontentlari va tajribalarini ko'rsatish orqali ular o'z auditoriyasiga o'zlarini tanitishadi. Bu kontentlar o'z navbatida foydalanuvchilarning e'tiborini jalb qiladi va ularni restoran bilan bog'lanishga undaydi

Restoran biznesida ijtimoiy tarmoqlar orqali mijozlarni jalb qilish masalasi zamonaviy marketing strategiyalarining ajralmas qismiga aylangan. So'nggi yillarda raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi va internet foydalanuvchilari sonining ortishi tufayli restoranlar ham ijtimoiy tarmoqlarni samarali reklama maydonchasi sifatida ishlatishni boshlaganlar.

Philip Kotlarning "Marketing Management" asarida raqamli marketing, ayniqsa, mijozlar bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot qilish imkoniyati yaratadigan platformalarning biznesga ta'siri keng yoritilgan. Ushbu manbada restoranlar uchun ijtimoiy tarmoqlar vositasida brend tan olinishi va mijozlar sadoqatini shakllantirish muhimligi ta'kidlangan.

Kaplan va Haenlein (2023) o'z tadqiqotida ijtimoiy tarmoqlarning (Facebook, Instagram, Twitter va h.k.) foydalanuvchi va korxonalar o'rtasidagi interaktiv muloqotni kuchaytirishdagi rolga alohida e'tibor qaratgan. Ularning fikricha, kontent sifati va foydalanuvchi ishtiroki restoran muvaffaqiyatining kalitidir.

O'zbekiston sharoitida esa bir qator ilmiy maqolalarda, xususan, "Raqamli marketing vositalarining kichik biznesga ta'siri" (2022) nomli maqolada, mahalliy restoranlar qanday qilib Instagram va Telegram orqali mijozlarni jalb qilayotgani, aksiyalar va interaktiv kontentlar orqali savdo hajmi oshayotgani ko'rsatib o'tilgan.

Shuningdek, Statista va SimilarWeb kabi statistik portallar orqali olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, foydalanuvchilarning katta qismi ovqatlanish joylarini tanlashda ijtimoiy tarmoqlarda ko'rilgan tavsiyalarga tayanadi. Ayniqsa, Instagram orqali taomlar suratlari va foydalanuvchi sharhlari muhim rol o'ynaydi. O'rganilgan adabiyotlar va tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ijtimoiy tarmoqlar orqali olib boriladigan marketing strategiyasi restoranlar uchun nafaqat yangi mijozlar jalb qilish, balki mavjud mijozlarni ushlab qolish va ularning brendga bo'lgan sadoqatini oshirishda ham muhim vositadir.

Jahonda iqtisodiy va ijtimoiy jihatdan rivojlangan davlatlar tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, iqtisodiy o'sishni ta'minlashda yetakchi sohalardan biri xizmatlar sohasi xisoblanadi. O'zbekiston milliy iqtisodiyotining barqaror va jadal rivojlanishida aholining bandligi va turmush farovonligini ta'minlashda xizmatlar sohasi muhim ahamiyatga ega. Hozirgi kunda O'zbekistonda turizmning xizmat ko'rsatish sohasidagi ulushi 3% tashkil qilmoqda. Bu esa turizm xizmat bozorining takomillashuvi, yangi ish o'rinlarining yaratilishi hamda sohaga bog'liq bo'lgan tarmoqlarning rivojlanishiga bevosita turtki bo'ladi. Jumladan, 2019-yil 18-iyulda tasdiqlangan «O'zbekiston Respublikasining Turizm to'g'risida»gi [1] № O'RQ-549-sonli yangi Qonunida sohani rivojlantirish borasida eng asosiy va kerakli bo'lim hamda moddalar kiritildi. Bu esa mamlakat iqtisodiyotini barqaror o'stirish, mintaqalarda turizm salohiyatini yanada oshirish, turistik resurslardan oqilona foydalanish, mahalliy va xorijiy turistlarga sharoitlar yaratish maqsadida yangi turdagi xizmatlarni takomillashtirishda turizm rolini kuchaytirishning qudratli vositasiga aylanganini aytishimiz mumkin. Bundan tashqari 2016-yil 2 - dekabrda qabul qilingan «O'zbekiston Respublikasining turizm sohasini jadal rivojlantirishni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida»gi [2] «O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-4861-sonli Farmonida ham mamlakatning barcha mintaqalarida zamonaviy jahon standartlariga, turistlarning ehtiyojlari va talablariga javob beradigan turizm industriyasi ob'ektlarini - mehmonxonalarini va joylashtirishning shu kabi vositalarini, umumiy ovqatlantirish ob'ektlarini, transport - logistika tuzilmalarini, axborot markazlarini, madaniyat va sport muassasalarini jadal rivojlantirish, asosiy turizm yo'nalishlari bo'yicha yo'l-transport va muhandislik-kommunikatsiya infratuzilmasini, yo'lbo'yi infratuzilmasini jadal qurish va rekonstruksiya qilish, ushbu maqsadlar uchun xorijiy investorlarni keng jalb etish kabi muhim masalalar belgilab qo'yilgan

1. Statistik ma'lumotlarga qaraganda dunyo bo'yicha 4 mlrd aholi sayyoh xisoblanib, ulardan ko'pchiligi 4 kundan 14 kungacha o'z sayohatlarini amalga oshiradilar. Ekspertlarning xisob - kitobiga qaraganda, O'zbekistonga 15 mln sayyohlarni jalb etsak, ulardan milliy iqtisodiyotimizga keladigan daromad hajmi 15 mlrd AQSH dollarini tashkil qiladi.

2. Jahondagi globallashtirish sharoitida rivojlangan mamlakatlar iqtisodiyotida turistik xizmatlarni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. BMTning Jahon sayyohlik tashkiloti (YUNWTO) veb - sayti ma'lumotlariga ko'ra, 2018 - yilda dunyo bo'yicha xalqaro turistlar soni 6 foizga oshib, ularning umumiy soni 1,4 milliardni tashkil etmoqda. Bu 2018 - yilda xalqaro turistik tashriflar soni 2017 - yilga nisbatan 77 millionga ko'payganini bildiradi.

3. Yurtimizda turizm sohasini yanada rivojlantirish va takomillashtirish borasida tizimli islohotlar amalga oshirilmoqda. Mamlakatimiz iqtisodiyoti va ravnaqi uchun turizm sohasining muhim ahamiyat kasb etilishi to'g'risida Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyevning quyidagi fikrlarini keltirish muhim. «Turizm - iqtisodiyotning muhim tarmoqlaridan biri. Mavjud imkoniyatlardan samarali foydalangan holda, ushbu tarmoqni yanada takomillashtirish zarur, buni davrning o'zi taqozo etmoqda» [3].

Turizm sohasini tashkil etishda, eng avvalo, turistlar joylashtiriladigan joylarda, respublika hududi bo‘ylab harakatlanishda, turizm obyektlariga tashriflarni uyushtirishda ovqatlantirish xizmatiga bo‘lgan talab shakllanadi. Shunday ekan, turizmning boshqa xizmat turlari kabi ovqatlantirish xizmati ham asosiy xizmat turi xisoblanadi. Har bir millat va elatning nafaqat o‘z oshxonasi va taomlari, balki taomlarni tayyorlash Mirziyoev Sh.M. «O‘zbekiston Respublikasining turizm sohasini jadal rivojlantirishni ta‘minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi Farmoni 2016 yil 2 dekabr turizmni rivojlantirish masalalari muhokama qilindi, stolni bezash va taomlarni uzatish tartibi, mijozlarni kutib olish hamda ularga xizmat ko‘rsatish qonun - qoidalari mavjud. Hozirgi kunda turizm sohasi uchun respublikamizda Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Samarqand iqtisodiyot va servis instituti, Urganch, Buxoro, Qarshi, Termiz, Farg‘ona davlat universitetlari shuningdek, Toshkent shahridagi Singapur menejmentni rivojlantirish instituti hamda Samarqand «Ipak yo‘li» Xalqaro turizm universiteti va qator xizmat ko‘rsatish kasb - hunar kollejlari malakali kadrlar tayyorlashda o‘z hissalarini qo‘shib kelmoqdalar. Yuqorida sanab o‘tilgan oliy ta‘lim muassasalarida «Turizm (faoliyat yo‘nalishlari bo‘yicha)», «Mehmonxona xo‘jaligini tashkil etish va boshqarish», «Turizm (xalqaro va ichki turizm)», «Marketing (turizm)», «Menejment (turizm)» ta‘lim [4] yo‘nalishlari bo‘yicha kadrlar tayyorlanmoqda. Bu borada turizm sohasidagi oliy o‘quv yurtlarining o‘quv rejalaridagi umumkasbiy fanlari blokida turgan «Restoran biznesi» ham muhim ahamiyatga ega.

Restoran - servis korxonalarining eng murakkab turlaridan biri. Bu yerda boshqaruvchidan tashkilotchilik qobiliyatlarigina emas, balki muassasaga tashrif buyuruvchilar uchun yoqimli muhitni yaratish ko‘nikmasi ham talab etiladi. Busiz jalb qiluvchanlikning shakllanishi haqida so‘z bo‘lishi ham mumkin emas. Demak, mijozni jalb qilish va ushlab turish imkoniyatini beruvchi marketing vositalari zarur. Afsuski, ba‘zi restoranlarda marketingga avvalgidek kam e‘tibor beriladi. Restoran marketingi yaxshi rivojlanmaganining asosiy sabablarini quyidagilardan bilish mumkin: restoran egalarining iqtisodiy marketingga oid tayyorgarlik darajasi boshqa turdagi biznes rahbarlari bilan taqqoslaganda ancha past, marketing ahamiyatini tushunmaslik va buning oqibati o‘laroq, mazkur yo‘nalishni moliyalashtirishni istamaslik.

Bunda mablag‘larni tejashga intilish marketing dasturlarini amalga oshirishga ham, mazkur ishni tashkillashtirishi mumkin bo‘lgan mutaxassislarning maoshlariga ham tegishlidir. Shu sababli restoranda marketing faoliyati aksariyat hollarda ommaviy axborot vositalaridagi reklama va ichki reklamadan nariga o‘tmaydi; Reklama va marketing sohasidagi jiddiy mutaxassislar umumiy ovqatlanish korxonalarida ishlashga shoshilmaydilar.

Birinchiidan, ular bu ishni obro‘li va jiddiy tajriba beruvchi ish deb hisoblamaydilar.

Ikkinchiidan, o‘shish imkoniyatlari restoranda ko‘p emas. Ayrim muassasada birorta ham mutaxassisga duch kelinmaydi, restoranda bunday lavozimlar uchun belgilangan maosh darajasi baland emas va bunga boshlovchi mutaxassislargagina mos keladi. Restoran marketingining quyidagi besh asosiy vazifasini ajratili

mumkin:

- ✓ tashrif buyuruvchilarga restoran haqida axborot berish;
- ✓ restoranga tashrif buyuruvchilar doirasini kengaytirish;
- ✓ tashrif buyuruvchilarning maqsadli guruhini jalb qilish;
- ✓ mijozdan olinadigan daromadni ko'paytirish;
- ✓ mijozlarni qo'ldan chiqarmaslik.

Tashrif buyuruvchilarga restoran haqida axborot berish vazifasi restoran faoliyatining dastlabki bosqichiga, ya'ni u endigina ochilgan va mazkur voqea haqida doimiy mijozlarga axborot berish zarur bo'lgan davrga kiradi. Uning ayrim ko'rinishlari: restoran konsepsiyasini o'zgartirish, restoranga kuchli o'zgarishlar, ya'ni yangiliklar kiritish va mijozlar unga boshqa restoran sifatida qarashlariga erishish. Restoranga tashrif buyuruvchilar doirasini kengaytirish deganda mazkur muassasaga uncha xos bolmagan auditoriyani jalb qilish tushuniladi. Buning zamirida jiddiy xavf yashirinib yotadi, chunki har xil turdagi tashrif buyuruvchilar kesishishi restoran obro'si oshishiga xizmat qilmasligi mumkin. Masalan, klassik pivo restoranida sport tadbirlari namoyish etilishini reklama qilib, pivoga jiddiy chegirmalar va'da qilsangiz, o'zini arzon pivo baridagidek tutadigan mijozlarni jalb qilishingiz mumkin. Vaholanki, bu boshqa toifadagi mijozlarga yoqmasligi mumkin. Shu sababli yo bunday oqimlarni ajratish, yo o'z xulq-atvor andozasiga ko'ra mavjud mijozlarga yaqin bo'lgan turdosh toifalardan odamlarni jalb qilish kerak. Buning uchun restoran bozoridagi o'zgarishlarni ham, doimiy auditoriyaning afzalliklaridagi o'zgarishlarni ham sinchkovlik bilan kuzatib borish lozim. Masalan, Toshkentda (va O'zbekistonning boshqa yirik shaharlarida) yapon taomlariga ehtiyoj paydo bo'lgach, ko'pgina restoranlar, hatto yapon taomlaridan butunlay uzoq muassasalar ham o'zlarida yaponcha taomnoma sahifasini ochdilar. Bu qo'shimcha mijozlarni jalb qilish muammosini yechishga ma'lum darajada foyda berdi, shuningdek, restoranning mazkur ehtiyojga berilgan mijozlarini ushlab qolishga yordam berdi. Tashrif buyuruvchilarning turli oqimlarini ajratish yo'li bilan odamlarni jalb qilish haqida gapirganda, buni ikki yo'l bilan amalga oshirish mumkin.

Birinchi - tashrif buyuruvchilarni banket xizmatlari ko'rsatishga jalb qilish. To'g'ri, bu toifadagi tashrif buyuruvchilar restoranning asosiy auditoriyasiga muvofiq kelmaydi, lekin ularni vaqtida ajratish imkoniyati mavjud. Masalan, dam olish kunlari ko'pgina restoranlar, shu jumladan shahar markazida joylashgan restoranlar mijozlarga jiddiy ehtiyoj sezadilar (odatdagi kunlarda gavjum bo'ladigan va dam olish kunlarida o'nta mijoz ham kelmaydigan restoranlar bor). Shu kunlarga banket xizmatlari ko'rsatishga buyurtmalar qabul qilish yoki oilaviy "branchlar" tashkil etish mumkin. Ammo bunda ham mazkur yo'l barcha restoranlarga ham to'g'ri kelavermasligini va joylashtirish o'rinlari bilan bog'liq ekanligini e'tiborga olish lozim. Masalan, oilaviy "branchlar"ni ko'p sonli doimiy tashrif buyuruvchilar yashaydigan joylarda tashkil etish o'rinli bo'ladi. Biznes hududlarda joylashgan restoranlarda mazkur tadbir samara bermasligi mumkin.

Tashrif buyuruvchilarni oqimlarga ajratishning ikkinchi yo'li - bir necha shakllarda ishlash. Masalan, kunduzi qahvaxonalarni tarqatish tizimi sxemasi

bo'yicha, kechqurun esa - xizmatlar ko'rsatuvchi qahvaxona shaklida ishlaydi. Bu yaxshi samara berishi mumkin, chunki qahvaxonaga kunduzi va kechqurun tashrif buyuruvchi kishilar toifalari farq qiladi. Bu fikr biznes-markazlardagi qahvaxonaga ham tegishli. O'z- o'zidan ma'lumki, kunduzi odamlar undan oshxonada sifatida, kechqurun esa - dam olish joyi sifatida foydalanadilar. Qo'shimcha mijozlarni jalb qilish uchun markaz rahbariyati bilan kelishish va mazkur biznes-markazda joylashmagan ofislardan barcha xohlovchilar qahvaxonaga moneliksiz o'tkazilishiga erishish mumkin. Tegishli reklama kampaniyasini o'tkazish ham ortiqcha bo'lmaydi. Bunda avtoservis xodimlarini emas, balki aynan ofis xodimlari jalb etilishi lozimligini hisobga olish kerak, buning aksi markaz rahbariyatiga ma'qul kelmasligi mumkin. Kechqurun qahvaxonaga yaqin joylarda yashaydigan odamlarni ham jalb qilish, shuningdek, banketlarni reklama qilish mumkin. Tashrif buyuruvchilarning maqsadli guruhini restoran konsepsiyasini ishlab chiqish bosqichidayoq rejalashtirish lozim. Konsepsiya esa maqsadli guruhni aniqlashga bag'ishlangan marketing tadqiqotiga asoslanadi. Shuningdek, konsepsiyani ishlab chiqish bosqichida muassasa maqsadli guruhni jalb qilishga qodir bo'lgan, shuningdek, nomaqbul xo'randalarni chetlatishga ko'maklashadigan parametrlari belgilanadi. Bu omillar bir-biri bilan uzviy bog'liq - muassasani reklama qilish muayyan toifadagi xo'randalarni jalb qiladi, nomaqbul toifalarni esa o'z-o'zidan chetlatadi.

Masalan, restoranni tashkil etishda uning egalari marketing tadqiqotida, aynan - o'z maqsadli auditoriyasini aniqlashda mablag'larni tejashga qaror qiladi. Natijada mazkur restoranga mutlaqo kutilmagan toifadagi xo'randalar tashrif buyura boshlaydilar. Bu restoran egalari ma'qul kelmaydi. Pirovardida jalb qilingan marketing agentligi mazkur restoranga asosiy e'tiborini kelgan xo'randalarga qaratish, ularni o'z maqsadli auditoriyasi deb hisoblash va ularga moslashishni taklif qiladi. Bizningcha, bu juda to'g'ri yechim, chunki restoran bozorida raqobat kuchayib borayotgan sharoitda yangi tashkil etilgan restoranlarning 70 % tashrif buyuruvchilar soni xarajatlarini oqlash imkoniyatini bermaydigan darajada ozligi bilan tavsiflanadi. Mijozdan olinadigan daromadni ko'paytirish mijoz yo restoranga tez-tez tashrif buyurishini, yoki bitta tashrif uchun ayni shu grafikda ko'proq haq to'lashini nazarda tutadi. Bunga erishish yo'llari ancha ko'p bo'lib, ularning ayrimlarini tizimga solish va tavsiflash qiyin ish. Masalan, muassasaning tegishli muhitini yaratish.

Zero, mijoz restoranga ataylab yoki u yaqinroqda joylashgani tufayli tashrif buyurishi shu muhitga ko'p jihatdan bog'liq bo'ladi. Shunga qaramay, "to'g'ri" muhitni yaratishdan tashqari, har bir mijozga nisbatan sotuvlar darajasini oshirish imkoniyatini beradigan ma'lum usullarni qayd etish mumkin. *Restoran xodimlari.* Muassasaning o'rtacha cheki taomlarni sotish ko'nikmasiga ko'p jihatdan bog'liq. Shunga qaramay, yaxshi ofitsiant va barmenni yetishtirish juda og'ir ish.

Birinchi, xodimlarni o'qitib o'rgatish zarur. Bu amaliyot esa xodimlarni o'qitib-o'rgatish uchun mablag'lar sarflashga kamdan-kam restoratorlar tayyor ekanligini ko'rsatadi.

Ikkinchidan, restoranning xizmatlar ko'rsatuvchi xodimlari qo'nimsizlik darajasi kattaligi o'qitib-o'rgatish jarayoniga permanent tus berishga majbur qiladi, bu esa qo'shimcha xarajatlarni talab etadi (ayrim hisob-kitoblarga ko'ra, restoranlarning taxminan 50 % da xodimlar yil mobaynida 30-100 % yangilanadi).

Uchinchidan, ofitsiantning ishi uncha obro'li emas va unga kam haq to'lanadi. Shu tufayli ham ularning aksariyati o'z ishiga vaqtinchalik ish deb qaraydi. Yoz oylarida ofitsiantlik qilib pul ishlash talabalar o'rtasida ancha keng tarqalgan. Boz ustiga, bu yana bir jiddiy muammoga sabab bo'ladi - ofitsiantlik bilan shug'ullanishga saviyasi va madaniyati past bo'lgan yoshlar ko'p qo'l uradi. Mazkur omillar ularga xizmatlar ko'rsatish va sotish haqidagi primitiv bilimlarni ham o'zlashtirish imkoniyatini bermaydi. Yuksak korporativ madaniyat haqida esa ayni paytda hatto gap ham bormaydi.

To'rtinchidan, biznes egalarining boshqaruv va marketingga oid bilimlari darajasi pastligi aksariyat hollarda ularga xodimlarni ishga rag'batlantirishning ta'sirchan tizimini yaratish, muvaffaqiyatga qarab mo'ljal olgan komandani yaratish, sotuvlarni oqilona tashkil etish imkoniyatini bermaydi. *Turli xil qo'shimcha takliflarni taomnomaga kiritish.* Masalan, "bosh oshpaz tavsiya qiladi" va h.k. Bu maxsus taklif bo'lgani bois, uni qimmatroq sotishga harakat qilish mumkin. Ammo bu yerda ham barcha taomlar xodimlarning uni sotish qobiliyati bilan belgilanadi.

Bayram tadbirlari o'tkazish. Masalan, biron-bir millat taomlari kunlarini tashkil etish. Bu holda deyarli doim qo'shimcha taomnoma taklif qilinadi va uni qimmatroq sotish mumkin. Bunga qo'shimcha ravishda restoranning doimiy (va boshqa) mijozlarini taklif qilish mumkin. Tegishli ravishda, buning uchun mijozlar bazasiga ega bolish lozim.

Restoranlar tarmog'ini tashkil etish. Tarmoq muassasalari biryo'la ikki muammoni yechadilar. Birinchidan, ular geografik ko'payish hisobiga o'z mijozlarining yangi qatlamlarini qamrab oladilar. Ikkinchidan, shu tariqa ular o'z restoranlariga ayni bir mijoz tashrifi sonini ko'paytiradilar. Nihoyat, bitta mijozning restoranga tashrifi sonini ko'paytirishda shuni yodda tutish joizki, agarda restoran o'z doimiy mijozlari yashaydigan yoki ishlaydigan yerda joylashgan bo'lsa, tashriflar soni bir necha baravar ko'payadi. Bu demokratik muassasalar, shu jumladan fast fud uchun ayniqsa muhim. Qimmat restoran uchun joy kamroq darajada muhim emas, faqat uni tanlash tamoyili boshqacha. Afsuski, joyni tanlash bir martalik tadbir va restorator bu borada faqat bir marta adashishi mumkin.

Mijozni qo'ldan chiqarmaslik - mijoz tasodifiy xo'randalar qatoridan doimiy xo'randalar qatoriga o'tishi va unda qolishiga erishish demak. Dastavval bu vazifa juda oson hal qilinadi. Siz muayyan auditoriyaga moljallangan restoranni tashkil etasiz va turli reklama tadbirlari yordamida unga odamlarni jalb qilasiz. Bu ancha murakkab ish, lekin restoranga tashrif buyurgan mijozlarni qo'ldan boy bermaslik bundan ham mushkulroq. Ma'lumki, tashrif buyuruvchiga restoranda har tomonlama qulay bo'lsa, u mazkur muassasaning doimiy mijoziga aylanadi. Mijozlarni restoranga qayta jalb qiluvchi bir qancha omillarni qayd etish mumkin:

Taomlarning o'ziga xosligi va sifati. Bosh oshpazning ishdan ketishi jiddiy muammo tug'diradi. Bu holda taomnomani butunlay o'zgartirishga to'g'ri keladi, chunki mijozlar ko'nikkan taomlar ta'mi o'zgaradi yoki ular boshqa taomlar bilan almashtiriladi. *Biror narsaning rasm bo'lishi* (taomlar yo'nalishi, restoran taklif qiluvchi musiqiy dasturlar - ya'ni qo'shimcha xizmatlar va h.k.).

Xizmatlar satuvchi xodimlarning xushmuomalaligi. Mijozlar xushmuomalalik va diqqat-e'tiborni ayniqsa qadrlaydilar. Ayrim restoranlarda ofitsiantlar doimiy mijozlarni yaxshi taniydilar va ularga bevosita xizmatlar ko'rsatadilar. Buni tashkil etish odatda boshqaruvchi yoki ma'mur zimmasiga yuklatiladi. Ba'zan mijoz bilan muloqotda bosh oshpaz ishtirok etishi ham mumkin.

Rag'batlantirish usullari. Chegirmalar dasturlari, bonus dasturlar, chegirma kartochkalarini sotish ayniqsa keng tarqalgan. So'nggi yillarda mijozni tug'ilgan kuni bilan elektron pochta, SMS orqali tabriklashdan restoranlarda ham faol foydalanilmoqda. Mijozni tug'ilgan kuni yoki Yangi yil bilan tabriklash uchun u haqda axborotga ega bo'lish lozim. Ya'ni restoran o'z doimiy mijozlarining ma'lumotlar bazasini yig'ishi kerak. Bunday axborot ko'pincha chegirma kartalarini (yoki bonus kartasini) berishda yig'iladi - mijozga so'rovnomani to'ldirish taklif etidadi. Biroq, amaliyot ko'pgina mijozlar so'rovnomani karta berilmasa ham to'ldirishga tayyorligini ko'rsatadi. Turli marketing tadqiqotlarining ma'lumotlariga ko'ra, restoranlarga tashrif buyuruvchilarning aksariyati birinchi o'ringa "muassasa muhiti"ni qo'yadi deb ishonch bilan aytish mumkin. Buni restoranda bo'lishning qulayligi deb nomlash ham mumkin. Qulaylik darajasi - muayyan turdagi biznesni, masalan supermarketlarni tavsiflash uchun foydalaniladigan ko'rsatkich. Amalda dizayn, yoritish, temperatura, bezaklar kabi ko'rsatkichlarni qo'shish juda mushkul ish. Shu bois bu yerda ba'zan inson omili ro'l o'ynaydi.

Mijozlarni aniqlash restoran marketingida strategik qarorlar qabul qilishda muhim korxonaga ega. Shu tufayli "Prim" restorani o'rganishda so'rovnoma, intervyu, va ijtimoiy tarmoq tahlillari asosida chuqur tahlil o'tkazildi.

So'rovnoma "Prim" restoranining doimiy va yangilari orasida o'tkazildi. Umumiyda 50 nafar respondent hisob ishtirok etdi va u erdagi sodiq bo'yicha ma'lumotlar oldi:

Ijtimoiy tarmoqlardan tegishlilik: So'rovda qatnashganlarning 70% i restoranning bo'lganidan aniq ijtimoiy tarmoqlardagi postlar orqali bo'lishlarini ma'lum qildi. Bu ko'rsatkich ijtimoiy tarmoq marketingining axborot paydo bo'lishini aniqlaydi.

1- grafik

XULOSA

Restoran biznesi bugungi kunda O'zbekistonda jadal rivojlanmoqda. Aholining daromadlari ortib borishi, turizmning rivojlanishi va odamlarning ovqatlanish madaniyatiga bo'lgan yondashuvi, milliy va xalqaro taomlarga bo'lgan qiziqishning kuchayishi restoranlar uchun yangi imkoniyatlar yaratmoqda. O'zbekistonda restoran biznesining rivojlanish tendensiyalari ijtimoiy va iqtisodiy o'zgarishlarga mos ravishda shakllanib bormoqda. Aholi orasida yirik shaharlar va turistik hududlarda restoranlarga bo'lgan talab o'sib, restoranlar yangi konseptlar, menyular va xizmatlar yaratishga intilmoqda.

An'anaviy marketing usullari, ya'ni reklama plakatlari, tashqi reklama va og'zaki targ'ibotlar, barchasi o'z ahamiyatini yo'qotmoqda. Bugungi kunda texnologiyalarning rivojlanishi, xususan ijtimoiy tarmoqlar orqali marketing va reklama qilishning samaradorligi ancha yuqori bo'ldi. Shuningdek, restoranlar uchun raqobatbardoshlikni oshirish va mijozlar bilan mustahkam aloqalar o'rnatish zarurati yuzaga kelgan. Zamonaviy marketing yondashuvlari, xususan raqamli marketing strategiyalari va ijtimoiy tarmoq marketingi restoranlar uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Ijtimoiy tarmoqlar, ayniqsa Facebook, Instagram, TikTok, Telegram va YouTube kabi platformalar, restoranlar uchun samarali marketing vositalariga aylangan. Ushbu platformalarda restoranlar o'z brendini tanitish, mijozlar bilan doimiy aloqada bo'lish va xizmatlarini kengroq auditoriyaga tanishtirish imkoniyatiga ega. Facebook va Instagram orqali mijozlar bilan bevosita muloqotda bo'lish, ularning fikrlarini o'rganish va yangi mahsulotlar haqida axborot uzatish osonlashmoqda. TikTok va Telegram esa restoranlar uchun yangi auditoriyani jalb qilish imkoniyatini taqdim etadi, chunki bu platformalarda yangiliklar va aksiyalar haqida ma'lumot tezda tarqaladi va ko'plab foydalanuvchilar tomonidan ko'riladi. 2-bobda tahlil qilinganidek, restoranlar o'z sahifalarida vizual kontentni, xususan taom suratlarini va videolarini joylashtirish orqali mijozlar e'tiborini tortishda muvaffaqiyatga erishmoqda. Restoranlar uchun

vizual marketing muhim ahamiyatga ega bo'lib, mijozlarga taomlarning ta'miga bo'lgan ishonchni oshirishga yordam beradi. Biroq, ba'zan vizual kontentning sifati yoki yangilanishi yetarli bo'lmaydi, bu esa mijozlar e'tiborini jalb qilishda qiyinchiliklarga olib kelishi mumkin.

Ijtimoiy tarmoqlarda reklama kampaniyalarini o'tkazish, mijozlarga maxsus chegirmalar va takliflar taklif qilish, ularning qiziqishini oshiradi. Shu bilan birga, influencer marketing — blogerlar va mashhurlar bilan hamkorlik qilish, restoran brendini kengroq auditoriyaga tanitishda muhim rol o'ynaydi. Amaliy tadqiqot sifatida Jizzax shahridagi "Prim" restoranini misolida ijtimoiy tarmoqlardagi marketing strategiyasi o'rganildi. "Prim" restoranining joylashuvi shaharning markazida, bu esa uni mijozlar uchun qulay qiladi. Google Maps'dagi reytingi va mijozlar sharhlari restoran mashhurligini ko'rsatmoqda. Biroq, restoran ijtimoiy tarmoqlarda faol emas, bu esa uning onlayn marketing imkoniyatlarini cheklaydi.

3.2-bobda restoran faoliyatining kuchli va zaif tomonlari tahlil qilindi. Kuchli tomonlari orasida markaziy joylashuv, qulay ish vaqti, mijozlarga yuqori sifatlilik xizmat ko'rsatish va taomlarning mazali bo'lishi mavjud. Zaif tomonlari esa, ijtimoiy tarmoqlarda faoliyatning yetarlicha rivojlanmaganligi va mijozlar bilan interaktiv muloqotning sustligi bo'lib, bu restoran uchun raqobatbardoshlikni kamaytiradi.

3.3-bobda o'tkazilgan so'rovnoma va intervyular asosida mijozlarning restoran haqida qanday fikrlar bildirgani, ularning ijtimoiy tarmoqlarda qanday ma'lumotlarni izlashgani aniqlangan. So'rovnomada ishtirok etganlarning 70% mijozlar ijtimoiy tarmoqlarda restoran yangiliklaridan xabardor bo'lishini aytgan. 65% respondentlar esa restoran sahifalaridagi vizual kontent (taom suratlari) orqali restoran haqidagi qarorlarini qabul qilishgan. 60% mijozlar esa aksiyalar va chegirmalar orqali restoran xizmatlaridan foydalanganliklarini bildirgan.

TAVSIYALAR

Ushbu tadqiqot asosida quyidagi tavsiyalarni berish mumkin:

Ijtimoiy tarmoqlarda faoliyatni kuchaytirish: TikTok va Telegram kabi yangi platformalarda sahifalar ochish va muntazam ravishda yangiliklar, taom suratlari va videolarni joylashtirish. Bu auditoriyani jalb qilish va restoran brendini kengaytirishda yordam beradi.

SMM jamoasi tuzish: Restoran uchun ijtimoiy tarmoqlarda professional SMM jamoasini tashkil etish, bu esa marketingni yanada samarali olib borish va mijozlar bilan muloqotni yaxshilash imkonini yaratadi.

Jonli efirlar o'tkazish: Taom tayyorlash jarayonlarini, yangi menyularni va aksiyalarni jonli efirlar orqali namoyish qilish. Bu mijozlarga restoranni yaqindan bilish imkonini beradi va ular bilan o'zaro aloqada bo'lishni kuchaytiradi.

Sharhlarga tezkor javob berish: Mijozlar tomonidan yozilgan sharhlarga tez va samimiy javob berish, ularning fikrlarini inobatga olish restoran obro'sini oshiradi.

Influencer marketing: Mahalliy blogerlar va mashhurlar bilan hamkorlik qilish orqali restoran brendini keng auditoriyaga tanitish va yangi mijozlarni jalb qilish.

Aksiyalarni kuchaytirish: Ijtimoiy tarmoqlarda maxsus aksiyalar va chegirmalar e'lon qilish, mijozlarning qiziqishini oshirish va sodiq mijozlarni jalb qilish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. 2019-yil 18-iyulda tasdiqlangan «O'zbekiston Respublikasining Turizm to'g'risida»gi O'RQ-549-sonli yangi Qonuni
2. 2016-yil 2 - dekabrda qabul qilingan «O'zbekiston Respublikasining turizm sohasini jadal rivojlantirishni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida»gi «O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-4861-sonli Farmoni
3. <https://cyberleninka.ru/article/n/reklamaning-ijtimoiy-ahamiyati>
4. <https://kun.uz/40211066>
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 - yil 7 - fevraldagi "2017-2021 yillardagi O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasi" to'g'risidagi PF-4947-sonli Farmoni. - O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017 y. www.lex.uz.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 21 noyabrdagi PQ-4022-sonli "Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish maqsadida raqamli infratuzilmani yanada modernizatsiya qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori. - Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 22.11.2023y.
7. Abdusalilova L.T. Internet marketing. -T.: TDIU, 2024.
8. Беляев В.И. Маркетинг: основы теории и практики: учебник. -М.: КНОРУС, 2022 - 680 с.
9. Bekmurodov A.SH. Qosimova M.S. Ergashxodjayeva SH.D Startegik marketing. O'quv qo'llanma. T. TDIU, 2023.161b.
10. Багиев Г.Л.идр. Маркетинг, - М.Питер, 2022
11. Голубкова Е.Н. Маркетинговые ком Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикаси туризмни ривожлантириш давлат қўмитаси фаолиятини ташкил этиш тўғрисида»ги ПҚ-2666-сонли Қарори. 2016 йил 2 декабрь
12. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Туризм соҳасини ривожлантиришда маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органларининг масъулиятини янада ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-3129-сонли Қарори 2017 йил 12 июль
13. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «2018–2019-йилларда туризм соҳасини ривожлантириш бўйича биринчи навбатдаги чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПҚ-3217-сонли Қарори 2017 йил 16 август